

USO DE INTERFACE CÉREBRO COMPUTADOR PARA INTERAÇÃO COM JOGOS DIGITAIS

Tiago André da Silva Almeida
Maria Edineuda Teixeira P. Nascimento

Abstract—The use of a computer brain interface is a way to read and analyze brain waves with the aid of an electroencephalogram so that applications can use them as commands given by the user to an interaction without the use of neither a muscle. In this sense, this article seeks to carry out a study on these devices, and to develop a game for play purposes in an attempt to demonstrate that it is possible to make this interaction only with the use of brain activities.

Keywords—Brain-computer interfaces, MindWave, Unity

Resumo—A utilização de uma interface cérebro computador é uma forma de lê e analisar as ondas cerebrais com auxílio de um eletroencefalograma para que aplicações possam utiliza-las como comandos dados pelo seu usuário para uma interação sem o uso de nem um músculo. Nesse sentido este artigo busca realizar um estudo sobre esses dispositivos, e desenvolver um jogo para fins lúdicos na tentativa de demonstrar que é possível fazer essa interação somente com o uso das atividades cerebrais.

Palavras-chave—Interfaces cérebro-computador, MindWave, Unity

1 Introdução

A evolução tecnológica tem tornado cada vez mais realista a imersão dos vídeos games aos seus jogadores. Já nos anos 90 tínhamos periféricos que visionavam uma interação mais realística entre o computador e o usuário, exemplos disso eram as armas para jogos de tiros e o *virtual boy* que tinha a mesma intenção do *VR* de hoje porém limitado pelo poder tecnológico da época. Graças ao poder de processamento maior dos computadores de hoje temos acesso a *Kinect* da *Microsoft* onde seus movimentos são a forma de controlar o jogo. É pensando em trazer mais ainda imersão aos usuários que o estudo de Interface cérebro tem ganhado mais notoriedade, pois uma vez que você

possa controlar o personagem só com o pensamento a imersão salta drasticamente. Nesse sentido este trabalho tem o objetivo de desenvolver um jogo digital para dispositivo mobile utilizando o motor gráfico *Unity*, que por meio das atividades cerebrais os usuários adquirido com o uso do *headset mindwave* [4], possam ter o controle, sem depender do uso de movimentos musculares. Esse documento foi estruturado da seguinte forma: **introdução**: pretende descrever o que será discutido nesse trabalho, **trabalho relacionados**: descreve alguns trabalhos na mesma linha de pesquisa que serviram de apoio, **fundamentação teórica**: Descreve alguns termos utilizado nesse trabalho, **procedimentos metodológicos**: Descreve os passos feitos para a elaboração do jogo digital e as ferramentas usadas, **análise dos dados e resultados**: Mostra os resultados obtido com o teste do jogo, **conclusão**: Apresenta as principais conclusões obtidas com o estudo desse trabalho e futuros trabalhos.

- *Tiago André da Silva Almeida é graduando em Sistemas para Internet no Centro Universitário da Grande Fortaleza. Av. Porto Velho, 401 - João XXIII, Fortaleza - CE. E-mail: thyagoeap@gmail.com*
- *Maria Edineuda Teixeira P. Nascimento é Professor do curso de ciência da computação do Centro Universitário da Grande Fortaleza. Av. Porto Velho, 401 - João XXIII, Fortaleza - CE. E-mail: edineuda@unigrande.edu.br*

2 Trabalhos relacionados

Existem vários trabalhos relacionados ao tema em questão. Em [1] é proposto o controle de equipamentos eletrônicos por meio das atividades cerebrais visando o baixo custo, foi utilizado o brinquedo *mindflex* da *MATTEL* para a obtenção dos sinais elétricos do cérebro, que na sua ideia inicial é um brinquedo no qual utiliza a atividade cerebral para ativar uma ventoinha em uma plataforma conectada ao *headset*, que faz com que uma pequena bola flutue ao atingir um nível alto de atividade cerebral. Os sinais obtidos são enviados até uma placa de prototipagem chamada *Arduino* que possui um micro controlador *Atmel AVR*, essa placa teve seu início na Itália em meados de 2005 para fins educativos com crianças, para programação da placa é utilizado sua própria *IDE* disponível no site oficial que suporta a linguagem C/C++ podendo também ser utilizado a linguagem *assembly* caso seja necessário uma implementação lógica mais próxima do micro controlador da placa. O programa escrito na placa então pegava os sinais oriundos do *headset* analisava e fazia a interação com outros componentes eletrônicos conectados ao *Arduino*, como *leds* e um servo moto que girava pra esquerda ou direita de acordo com a atividade do usuário.

Em [2] é proposto uso do *headset* eletroencefalograma portátil multi elétrico para que pudesse obter informações das atividades cerebrais em mais de um local no cérebro do usuário. O *headset* escolhido foi o *Emotiv EPOC* que possui ao todo 14 eletrodos que captam as atividades cerebrais do couro cabeludo e processam os sinais que posteriormente são enviados ao computador. Para que aplicações produzidas por terceiros possam usar os dados vindos do *headset* é disponibilizado pela *Emotiv* um *kit* de desenvolvimento para que possa ser usado pelos programadores tendo acesso a diversas funções que iram facilitar o uso dos dados que chegam do *headset*. Graças aos seus 14 eletrodos o *headset* pode enviar informações sobre estado emocional atual do usuário, bem como movimento dos olhos e expressões faciais. O *headset* também possui um painel de controle onde é possível fazer uma calibragem de certos padrões da atividade cerebral e associa-los a determinados comandos pre definidos, esses coman-

dos podem ser salvos para cada usuário e ser usados futuramente. Nesse projeto foi utilizado a funcionalidade *Affectiv Suite*, responsável por determinar o estado emocional atual do usuário, para que um tocador de musica escolher-se, baseado nessa informação, um estilo musical de acordo com o emocional do usuário. Outra funcionalidade utilizada nesse projeto foi o *Cognitive Suite* que permite a associação de um determinado padrão das atividades cerebrais a um comando, isso permite que o usuário possa controlar componentes eletrônicos com o pensamento, para isso é preciso que o *headset* seja calibrado para a associação de um pensamento como por exemplo "ir para esquerda" a um comando esquerda. Isso facilita bastando a interação de humanos com maquinas já que podemos saber exatamente o que o usuário deseja fazer. Utilizando essa funcionalidade o escritor desenvolveu um jogo *pong* para que pudesse ser jogado por meio desses comandos previamente calibrados.

Em [7] é usado o *headset emotiv EPOC* para construir uma aplicação onde é possível controlar uma casa inteligente com a atividade cerebral. O usuário tem disponível uma imagem da planta da casa e consegue mover o mouse e clicar em portas e janelas para que elas possam ser abertas. Esse tipo de aplicação é viável para pessoas que possuem dificuldades de locomoção, dando mais liberdade para tais.

3 Fundamentação teórica

Essa sessão tem como objetivo esclarecer os termos e ferramentas utilizadas para a produção desse artigo.

3.1 Cérebro

É o órgão localizado dentro da caixa craniana, nele é processado todas as informações recebidas pelo humano, seja por estímulos visuais ou sensoriais, é formado por duas camadas, córtex cerebral de coloração cinza, composto pelos corpos celulares dos neurônios e outras células nervosas. núcleo cerebral de coloração branca, composto por fibras nervosas que estabelecem comunicação entre o córtex cerebral, os órgãos sensoriais e os músculos de todo o corpo.

3.2 Eletroencefalograma

É um método de monitoramento eletrofisiológico que é utilizado para registrar a atividade elétrica do cérebro de forma não invasiva. o primeiro registro de atividade cerebral em um humano foi em 1924 pelo Hans Berger um psiquiatra e neurologista alemão, que conector dois eletrodos ao couro cabeludo de um paciente e com ajuda de galvanômetro balístico detectou uma pequena corrente elétrica. Um EEG destinge as seguintes ondas: Beta que representa alta concentração do usuário onde os neurônios estão transmitindo informações a todo instante, Theta representa o momento em que o usuário adormece, Alpha que representa o momento em que o usuário esta relaxado quase adormecido, Delta é a frequência mais baixa esta relacionada ao sono profundo.

3.3 Unity

Unity [3] é um motor gráfico para jogos digitais, animações e simulações realísticas, possui varias ferramentas para auxiliar no desenvolvimento de aplicações em pequena e alta escala. *Unity* possui portabilidade para sistemas operacionais *Windows* e *MacOS*, pode exportar jogos para as mais diversas plataformas de consoles até computadores, paginas *web*, e dispositivos moveis, possui licença grátis para ser usada para desenvolvimento com renda por ano de até cem mil dólares, acima disso é obrigado a compra da licença pro que é disponível em mensalidades. No próprio site da *engine* existe uma vasta documentação de como usar as suas funcionalidade bem como tutoriais e exemplos práticos de jogos e aplicações já desenvolvidas utilizando a ferramenta.

3.4 Mindwave

É um eletroencefalograma portátil de baixo custo, desenvolvida pela *neurosky* que captura os sinais elétricos do cérebro, processa e devolve os sinais captados em dados legíveis para que possam ser acessados pelo uso de um kit de desenvolvimento disponível pela própria *neurosky* com o proposito de auxiliar desenvolvedores a construir aplicações sem muitas dificuldades. O kit de desenvolvimento permite que os programadores utilizem as funções disponível pelo *headset* por meio da *API* que

facilita os dados obtidos do chip *ThinkGear*, responsável pelo tratamentos dos sinais obtidos do eletroencefalograma na parte frontal da cabeça.

3.5 Interface cérebro computador

É uma forma de se comunicar com o computador usando somente atividade cerebral. Segundo (N.Birbaumer, G.Schalk et al. 2000) [5], uma interface cérebro computador (ICC) permite que seu usuário possa ter comunicação e controle que não dependem de ações usando músculos. Pessoas que possuem algum tipo de deficiência motora podem fazer uso de uma interface cérebro computador para se locomover com o auxilio de um protótipo robótico que funcionaria como o membro no qual o usuário necessita. Esse membro poderia ser controlado pelo usuário se utilizando de um eletroencefalograma para mapeamento das atividades cerebrais e um algoritmo que possa buscar um padrão das atividades e relaciona-las a um comando do protótipo robótico, uma pessoa que perdeu o movimento das pernas poderia voltar a andar se utilizando desse tipo de abordagem. Interface cérebro computador é a esperança daqueles que possuem deficiências motoras de ganharem mais independência.

4 Procedimentos metodológicos

Para a realização dessa pesquisa explicativa foi desenvolvido o jogo foi utilizado o motor gráfico *Unity* [3] responsável pela renderização dos gráficos e criação do aplicativo para os dispositivo mobile. Para a leitura da atividade cerebral foi utilizado o *headset* da *neurosky*, modelo *mindwave* [4] mobile, responsável pela leitura cerebral e tratamentos dos dados para que possam ser utilizado pela *Unity* [3]. O *mindwave* [4] captar a atividade cerebral graças ao chip *ThinkGear* que vem dentro do *headset*, o chip recebe esses sinais analógicos da atividade elétrica dos neurônios e então processa essas atividades para retirar os ruídos externos não provenientes da atividade cerebral, só então esses dados são convertidos em sinais digitais para que possam ser usados em qualquer aplicação. A Tabela 1 mostra os sinais reconhecidos pelo *headset mindwave* [4].

Figura 1: Autoria própria.

Onda	Variação	Estado mental e Condição
Delta	0.1Hz a 3Hz	Sono profundo, Inconsciente
Theta	4Hz a 7Hz	Imaginação, Sono
Alpha	8Hz a 12Hz	Relaxado, Consciente
Low Beta	12Hz a 15Hz	Descontraído, Focado
Midrange Beta	16Hz a 20Hz	Concentrado, Focado
High Beta	21Hz a 30Hz	Alerta, Agitado

Tabela 1: Frequências reconhecidas pelo chip da ThinkGear

Mindwave [4] também possui um algoritmo para caracterizar o estado mental do usuário, o sinal resultante do processo do chip *thinkgear* é interpretado para medir os intervalos da atividade cerebral. A medição é uma forma de informar ao usuário qual o nível de atividade cerebral como a concentração ou meditação. Uma forma de aumentar o nível da sua atenção é focar em algum ponto específico na tela e tentar imaginar a ação que você deseja que aconteça. Para aumentar o nível de meditação basta relaxar e limpar os pensamentos naquele momento ignorando as distrações do ambiente. *Mindwave* [4] devolve essas informações em uma escala de 0 a 100 tanto para atenção quanto para meditação, valores entre 40 e 60 são considerados neutros, entre 60 a 80 são considerados levemente ativos, 80 a 100 são considerados de atividade altas. Após os dados tratados e digitalizados eles estão prontos para serem utilizados nas aplicações, é preciso utilizar

um *plugin* disponibilizado pela própria *NeuroSky* para *Unity* [3], feito em *C Sharp*, para que os dados vindos do *headset* possam ser interpretados dentro do motor. O *plugin* possui um *prefab* que é um recurso dentro da *Unity* [3] no qual você pode fazer inúmeras instâncias dele, nesse *prefab* possui *scripts* que fazem a ponte entre o *headset* e os outros *scripts* que iram utilizar dos dados da atividade cerebral. O jogo desenvolvido é do gênero corrida infinita, no qual o jogador deve se concentrar para fazer o personagem correr. ao atingir um nível de concentração de 80 ou mais o personagem começa a correr, durante o percurso iram aparecer algumas caixas como obstáculos, o jogador pode fazer o personagem pular ao piscar os olhos, o *headset* iram detectar a intenção do usuário de piscar os olhos e na *Unity* [3] se o nível de intenção for maior que 100 o personagem pula. Abaixo esta o código do jogador em *C Sharp* usado dentro da *Unity* [3] para fazer o personagem se comportar de acordo com as informações vindas do *headset* pela atividade cerebral.

```
public class Player : MonoBehaviour {
    private Rigidbody2D rb;
    public DisplayData displaydata;

    public bool isGrounded, canJump;
    public float jump;
    private RaycastHit2D collider;
    public LayerMask groundLayer;
```

```

public Transform groundCheck;
private Animator anim;
// Use this for initialization
void Start () {
    isGrounded = false;
    rb = GetComponent<Rigidbody2D> ();
    anim = GetComponent<Animator> ();
}

void FixedUpdate () {
    checkGround ();
    if (displaydata.GetBlinkValue () > 100)
        canJump = true;
    else
        canJump = false;

    if (isGrounded && canJump) {
        rb.AddForce (new Vector2 (transform.
position.x, jump), ForceMode2D.Impulse);
        canJump = false;
    }

    if (displaydata.GetAttetionValue () >
70) {
        anim.SetBool ("walk", true);
    } else {
        anim.SetBool ("walk", false);
    }
}

void checkGround () {
    this.collider = Physics2D.Linecast (
transform.position, groundCheck.position,
groundLayer);
    if (this.collider.collider != null) {
        isGrounded = true;
    } else {
        isGrounded = false;
    }
}
}

```

Listing 1: Player.cs

As artes usadas no *game* para o personagem e cenário foram baixadas do site *opengameart* de um projeto sob licença de domínio público do artista Kenney.nl. Após a produção do game a própria *engine* se encarrega de produzir um arquivo de formado *APK* para instalação nos dispositivos *Android*. Todos os códigos completos e os pacotes utilizados no projetos estão disponíveis no *github*. Abaixo esta o código usado para obter os sinais do chip *ThinkGear*. A função *Awake* é chamada no início da aplicação onde seta um intervalo de um segundo para chama a função *CheckUpdateEvent* que atualiza os dados da atividade cerebral do usuário, esses dados então ficam disponível dentro da aplicação e podem ser acessadas de outros *scripts* como veremos mais em breve.

```

public class ThinkGearController :
MonoBehaviour {

    public delegate void UpdateIntValueDelegate
(int value);
    public delegate void
UpdateFloatValueDelegate(float value);
    public delegate void
UpdateStringValueDelegate(string value);

    public event UpdateStringValueDelegate
UpdateConnectStateEvent;

    public event UpdateIntValueDelegate
UpdatePoorSignalEvent;
    public event UpdateIntValueDelegate
UpdateAttentionEvent;
    public event UpdateIntValueDelegate
UpdateMeditationEvent;
    public event UpdateIntValueDelegate
UpdateRawdataEvent;
    public event UpdateIntValueDelegate
UpdateBlinkEvent;

    public event UpdateFloatValueDelegate
UpdateDeltaEvent;
    public event UpdateFloatValueDelegate
UpdateThetaEvent;
    public event UpdateFloatValueDelegate
UpdateLowAlphaEvent;
    public event UpdateFloatValueDelegate
UpdateHighAlphaEvent;
    public event UpdateFloatValueDelegate
UpdateLowBetaEvent;
    public event UpdateFloatValueDelegate
UpdateHighBetaEvent;
    public event UpdateFloatValueDelegate
UpdateLowGammaEvent;
    public event UpdateFloatValueDelegate
UpdateHighGammaEvent;

    public event UpdateStringValueDelegate
UpdateDeviceInfoEvent;

    public event UpdateIntValueDelegate
Algo_UpdateAttentionEvent;
    public event UpdateIntValueDelegate
Algo_UpdateMeditationEvent;
    public event UpdateFloatValueDelegate
Algo_UpdateDeltaEvent;
    public event UpdateFloatValueDelegate
Algo_UpdateThetaEvent;
    public event UpdateFloatValueDelegate
Algo_UpdateAlphaEvent;
    public event UpdateFloatValueDelegate
Algo_UpdateBetaEvent;
    public event UpdateFloatValueDelegate
Algo_UpdateGammaEvent;

    private bool sendRawEnable = false;
    private bool sendEEGEnable = false;
    private bool sendESenseEnable = true;
    private bool sendBlinkEnable = true;

    void Awake() {

```

```

    UnityThinkGear.Init(true);
    InvokeRepeating("CheckUpdateEvent",0.0f
,1.0f);
}

void CheckUpdateEvent(){
    if(!sendRawEnable && (UpdateRawdataEvent
!= null)){
        sendRawEnable = true;
        UnityThinkGear.SetSendRawEnable(true);
    }
    if(sendRawEnable && UpdateRawdataEvent ==
null){
        sendRawEnable = false;
        UnityThinkGear.SetSendRawEnable(false);
    }

    if(!sendEEGEnable &&
        (UpdateDeltaEvent != null ||
UpdateThetaEvent != null ||
        UpdateLowAlphaEvent != null ||
UpdateLowBetaEvent != null ||
        UpdateLowGammaEvent != null ||
UpdateHighAlphaEvent != null ||
        UpdateHighBetaEvent != null ||
UpdateHighGammaEvent != null)){
        sendEEGEnable = true;
        UnityThinkGear.SetSendEEGEnable(true);
    }
    if(sendEEGEnable &&
        UpdateDeltaEvent == null &&
UpdateThetaEvent == null &&
        UpdateLowAlphaEvent == null &&
UpdateLowBetaEvent == null &&
        UpdateLowGammaEvent == null &&
UpdateHighAlphaEvent == null &&
        UpdateHighBetaEvent == null &&
UpdateHighGammaEvent == null){
        sendEEGEnable = false;
        UnityThinkGear.SetSendEEGEnable(false);
    }

    if(!sendESenseEnable &&
        (UpdateAttentionEvent != null ||
UpdateMeditationEvent != null)){
        sendESenseEnable = true;
        UnityThinkGear.SetSendESenseEnable(true
);
    }
    if(sendESenseEnable &&
        UpdateAttentionEvent == null &&
UpdateMeditationEvent == null){
        sendESenseEnable = false;
        UnityThinkGear.SetSendESenseEnable(
false);
    }

    if(!sendBlinkEnable && (UpdateBlinkEvent
!= null)){
        sendBlinkEnable = true;
        UnityThinkGear.SetSendBlinkEnable(true)
;
    }
    if(sendBlinkEnable && UpdateBlinkEvent ==
null){
        sendBlinkEnable = false;

```

```

        UnityThinkGear.SetSendBlinkEnable(false
);
    }
}
}

```

Listing 2: ThinkGearController.cs

O código abaixo foi utilizado para poder mostrar na tela os valores atuais da atividade cerebral para que o usuário pudesse acompanhar os dados a cada atualização.

```

public class DisplayData : MonoBehaviour {

    public Texture2D[] signalIcons;

    private float indexSignalIcons = 1;
    private bool enableAnimation = false;
    private float animationInterval = 0.06f;

    ThinkGearController controller;

    private int Raw = 0;
    private int PoorSignal = 200;
    private int Attention = 0;
    private int Meditation = 0;
    private int Blink = 0;
    private float Delta = 0.0f;
    private float Theta = 0.0f;
    private float LowAlpha = 0.0f;
    private float HighAlpha = 0.0f;
    private float LowBeta = 0.0f;
    private float HighBeta = 0.0f;
    private float LowGamma = 0.0f;
    private float HighGamma = 0.0f;

    private int Algo_Attention = 0;
    private int Algo_Meditation = 0;
    private float Algo_Delta = 0.0f;
    private float Algo_Theta = 0.0f;
    private float Algo_Alpha = 0.0f;
    private float Algo_Beta = 0.0f;
    private float Algo_Gamma = 0.0f;

    //Tommy add 20161020
    private bool showListViewFlag = false;
    private ArrayList deviceList;
    private ArrayList displayedStrArr;
    Vector2 scrollPosition ;
    Rect windowRect ;

    float rectX = 0;
    float rectY = 0;
    float rectWidth = 0;
    float rectHeight = 0;

    // Use this for initialization
    void Start () {
        controller = GameObject.Find("ThinkGear")
.GetComponent<ThinkGearController>();

```

```

    controller.UpdateRawdataEvent +=
    OnUpdateRaw;
    controller.UpdatePoorSignalEvent +=
    OnUpdatePoorSignal;
    controller.UpdateAttentionEvent +=
    OnUpdateAttention;
    controller.UpdateMeditationEvent +=
    OnUpdateMeditation;

    controller.UpdateDeltaEvent +=
    OnUpdateDelta;
    controller.UpdateThetaEvent +=
    OnUpdateTheta;

    controller.UpdateHighAlphaEvent +=
    OnUpdateHighAlpha;
    controller.UpdateHighBetaEvent +=
    OnUpdateHighBeta;
    controller.UpdateHighGammaEvent +=
    OnUpdateHighGamma;

    controller.UpdateLowAlphaEvent +=
    OnUpdateLowAlpha;
    controller.UpdateLowBetaEvent +=
    OnUpdateLowBeta;
    controller.UpdateLowGammaEvent +=
    OnUpdateLowGamma;

    controller.UpdateBlinkEvent +=
    OnUpdateBlink;

    controller.UpdateDeviceInfoEvent +=
    OnUpdateDeviceInfo;
    controller.Algo_UpdateAttentionEvent
    += OnAlgo_UpdateAttentionEvent;
    controller.Algo_UpdateMeditationEvent
    += OnAlgo_UpdateMeditationEvent;
    controller.Algo_UpdateDeltaEvent +=
    OnAlgo_UpdateDeltaEvent;
    controller.Algo_UpdateThetaEvent +=
    OnAlgo_UpdateThetaEvent;
    controller.Algo_UpdateAlphaEvent +=
    OnAlgo_UpdateAlphaEvent;
    controller.Algo_UpdateBetaEvent +=
    OnAlgo_UpdateBetaEvent;
    controller.Algo_UpdateGammaEvent +=
    OnAlgo_UpdateGammaEvent;

    deviceList = new ArrayList();
    displayedStrArr = new ArrayList();
    rectX = Screen.width / 10;
    rectY = Screen.height / 3;
    rectWidth = Screen.width * 8 / 10;
    rectHeight = Screen.height / 4;
}

void OnAlgo_UpdateAttentionEvent(int
value)
{
    Algo_Attention = value;
}
void OnAlgo_UpdateMeditationEvent(int
value)
{
    Algo_Meditation = value;
}

void OnAlgo_UpdateDeltaEvent(float value)
{
    Algo_Delta = value;
}
void OnAlgo_UpdateThetaEvent(float value)
{
    Algo_Theta = value;
}
void OnAlgo_UpdateAlphaEvent(float value)
{
    Algo_Alpha = value;
}
void OnAlgo_UpdateBetaEvent(float value)
{
    Algo_Beta = value;
}
void OnAlgo_UpdateGammaEvent(float value)
{
    Algo_Gamma = value;
}

void OnUpdatePoorSignal(int value){
    PoorSignal = value;
    if(value == 0){
        indexSignalIcons = 0;
        enableAnimation = false;
    }else if(value == 200){
        indexSignalIcons = 1;
        enableAnimation = false;
    }else if(!enableAnimation){
        indexSignalIcons = 2;
        enableAnimation = true;
    }
}
void OnUpdateRaw(int value){
    Raw = value;
}
void OnUpdateAttention(int value){
    Attention = value;
}
void OnUpdateMeditation(int value){
    Meditation = value;
}

}
void OnUpdateDelta(float value){
    Delta = value;
}
void OnUpdateTheta(float value){
    Theta = value;
}
void OnUpdateHighAlpha(float value){
    HighAlpha = value;
}
void OnUpdateHighBeta(float value){
    HighBeta = value;
}
void OnUpdateHighGamma(float value){
    HighGamma = value;
}
}

```

```

void OnUpdateLowAlpha(float value){
    LowAlpha = value;
}
void OnUpdateLowBeta(float value){
    LowBeta = value;
}
void OnUpdateLowGamma(float value){
    LowGamma = value;
}

void OnUpdateBlink(int value){
    Blink = value;
}

public int GetBlinkValue () {
    return Blink;
}

public int GetAttetionValue () {
    return Attention;
}

void OnUpdateDeviceInfo(string deviceInfo){
    //deviceFound deviceInfo = NSF4F1BF;
    MindWave Mobile;BAFCEB11-2DB6-70B3-B038-
    B4AD2EFC6309
    // FMGID ; name ; ConnectId
    print ("Unity Test DeviceInfo = "+
    deviceInfo);
    Add2DeviceListArray (deviceInfo);
}

// Update is called once per frame
void Update () {

    #if UNITY_IPHONE
    if (Input.touchCount > 0) {
//      print ("Screen.width : "+Screen.width
+ "Screen.height : " +Screen.height);
//      print ("Touch Position x : "+Input.
GetTouch(0).position.x + " y : "+Input.
GetTouch(0).position.y);
        if (
            Input.GetTouch (0).position.x >=
            rectX && Input.GetTouch (0).position.x <=
            (rectX + rectWidth)
            && Input.GetTouch (0).position.y >= (
            Screen.height - rectY- rectHeight) &&
            Input.GetTouch (0).position.y <= (Screen.
            height - rectY )) {

                } else if (Input.GetTouch (0).position.
                x <= 290 && Input.GetTouch (0).position.x
                >= 190 &&
                Input.GetTouch (0).position.y
                >= (Screen.height - 140 - 80) && Input.
                GetTouch (0).position.y <= (Screen.height
                - 140)) {

//          print(" Click Connect Button Frame
");
                } else {
                    print("blank place Click ; dismiss
                    list view");
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        dismissListView ();
    }
}

#endif

if (Blink > 100 && transform.position.y
<= 4)
    transform.position += new Vector3(
transform.position.x, 4, 0);
else
    transform.position += new Vector3(
transform.position.x, 0, 0);

if (Attention > 75 && transform.position.
x <= 2)
    transform.position += new Vector3(2,
transform.position.y, 0);
else
    transform.position += new Vector3(0,
transform.position.y, 0);
}

/**
 *when Fixed Timestep == 0.02
 */
void FixedUpdate() {
    if(enableAnimation){
        if(indexSignalIcons >= 4.8){
            indexSignalIcons = 2;
        }
        indexSignalIcons += animationInterval;
    }
}

void OnGUI(){
    GUI.color = Color.black;
    GUILayout.BeginHorizontal();
    GUILayout.Label("Demo App");
    GUILayout.Space(Screen.width-250);
    GUILayout.Label(signalIcons [(int)
indexSignalIcons]);
    GUILayout.EndHorizontal();

    if(GUI.Button( new Rect(190,20,100,80) ,"
Init")){
        UnityThinkGear.Init(true);
    }

    if(GUI.Button(new Rect(190,140,100,80) ,"
Connect")){
        print("Connect Button Click");
        #if UNITY_IPHONE
            clearDataArr();
            UnityThinkGear.ScanDevice();
            showListViewFlag = true;

        #elif UNITY_ANDROID
            UnityThinkGear.StartStream();

        #endif
    }
}

```

```

    if(GUI.Button(new Rect(190,250,100,80), "
Quit")){
        Application.Quit();
    }

    if(showListViewFlag){

        //andrew code; show device list view;
        GUILayout.BeginArea (new Rect (rectX ,
rectY ,rectWidth ,rectHeight));
        windowRect = GUILayout.Window (0, new
Rect (rectX ,rectY ,rectWidth ,rectHeight) ,
DeviceListWindow , "Device List");
        GUILayout.EndArea ();

    }

    GUILayout.BeginVertical();
    GUILayout.Label("Raw:" + Raw);
    GUILayout.Label("PoorSignal:" +
PoorSignal);
    GUILayout.Label("Attention:" + Attention)
;
    GUILayout.Label("Meditation:" +
Meditation);
    GUILayout.Label("Blink:" + Blink);
    GUILayout.Label("Delta:" + Delta);
    GUILayout.Label("Theta:" + Theta);
    GUILayout.Label("LowAlpha:" + LowAlpha);
    GUILayout.Label("HighAlpha:" + HighAlpha)
;
    GUILayout.Label("LowBeta:" + LowBeta);
    GUILayout.Label("HighBeta:" + HighBeta);
    GUILayout.Label("LowGamma:" + LowGamma);
    GUILayout.Label("HighGamma:" + HighGamma)
;
        GUILayout.Label("");
        GUILayout.Label("");
        GUILayout.Label("EEG Algorithm output
values");
        GUILayout.Label("Attention:" +
Algo_Attention);
        GUILayout.Label("Meditation:" +
Algo_Meditation);
        GUILayout.Label("Delta:" + Algo_Delta
);
        GUILayout.Label("Theta:" + Algo_Theta
);
        GUILayout.Label("Alpha:" + Algo_Alpha
);
        GUILayout.Label("Beta:" + Algo_Beta);
        GUILayout.Label("Gamma:" + Algo_Gamma
);

        GUILayout.EndVertical();
    }

    void DeviceListWindow (int windowID) {
        var buttonStyle= new GUIStyle("Button");
        buttonStyle.fontSize = 40;

        scrollPosition = GUILayout.
BeginScrollView (scrollPosition ,
GUILayout.Width (rectWidth) , GUILayout.

```

```

Height (rectHeight));
        for(int i = 0; i < deviceList.Count; i++)
        {
            if(GUILayout.Button (displayedStrArr[i
]+"" , buttonStyle)) {
                print("Click "+deviceList[i]);
                #if UNITY_IPHONE
                UnityThinkGear.ConnectDevice(
deviceList[i]+"");
                #endif
                dismissListView();
            }
        }

        // End the scrollview we began above.
        GUILayout.EndScrollView ();
    }

    void dismissListView(){

        showListViewFlag = false;
        clearDataArr();
    }

    void clearDataArr(){

        deviceList.Clear();
        displayedStrArr.Clear();
    }

    void Add2DeviceListArray(string element){
        string mfgid = "";
        string name = "";
        string deviceId = "";

        mfgid = element.Split(";")[0][0];
        name = element.Split(";")[0][1];
        deviceId = element.Split(";")[0][2];
        print("Add2DeviceListArray mfgid : "+
mfgid + " name: "+name+" deviceId: "+
deviceId);

        int deviceCount = 0;
        deviceCount = deviceList.Count;
        print("deviceCount : "+deviceCount);
        if(deviceCount > 0){
            for(int i = 0; i < deviceList.
Count; i++) {
                if(deviceList[i] == deviceId){
                    break;
                }
                else{
                    displayedStrArr.Add(mfgid+" "+name)
;
                    deviceList.Add(deviceId);
                    break;
                }
            }
        }
        else{
            displayedStrArr.Add(mfgid+" "+name);
            deviceList.Add(deviceId);
        }
    }
}

```

```

    print("deviceList : "+deviceList);
    print("displayedStrArr : "+
displayedStrArr);

}

}

```

Listing 3: DisplayData.cs

Abaixo está o código do comportamento da caixa no cenário, assim que ela é instanciada no jogo procura pelo *script* que possui os dados da atividade cerebral do usuário e então a cada *frame* primeiro verifica se o nível de atenção do usuário esta acima de 70, se sim uma força é adicionada ao copo rígido da caixa para que ela se mova na direção do personagem, além disso também verifica se a posição y atual é menor que -5, se sim ela é destruída do cenário pois nessa condição ela não esta mais visível na tela e não é mais necessária, assim o jogo poderá ter mais memoria livre e não deixar dados desnecessários na memoria.

```

public class box : MonoBehaviour {
    public float speed;
    public Rigidbody2D rb;
    public Spawn spawn;
    public DisplayData displaydata;
    // Use this for initialization
    void Start () {
        rb = GetComponent<Rigidbody2D> ();
        spawn = GameObject.Find ("spawn").
GetComponent<Spawn> ();
        displaydata = GameObject.Find ("
DisplayDataDemo").GetComponent<
DisplayData> ();
    }

    // Update is called once per frame
    void FixedUpdate () {
        if(displaydata.GetAttetionValue() > 70)
            rb.AddForce (new Vector2 (-speed * Time
.deltaTime, 0), ForceMode2D.Impulse);

        if (transform.position.y < -5) {
            GameObject.Destroy (this.gameObject);
            spawn.spawnCount--;
        }
    }
}

```

Listing 4: Box.cs

Em seguida podemos ver o código usado para programar a animação do terreno, que na verdade não se movimenta e sim sua textura é animada na intenção de fazer com que o personagem esta andando para frente. Isso acontece assim que o nível de atenção do usuário atinge valores maiores

que 70, da mesma forma a ser ativada quando as caixas de obstáculos são ativadas.

```

public class Ground : MonoBehaviour {
    public DisplayData displayData;
    public float scrollSpeed;
    private Renderer render;
    public bool isMoving;
    // Use this for initialization
    void Start () {
        scrollSpeed = -0.025f;
        render = GetComponent<Renderer> ();
    }

    // Update is called once per frame
    void Update () {
        if (displayData.GetAttetionValue() > 70)
        {
            Vector2 currentOffset = render.material
            .GetTextureOffset ("_MainTex");
            Vector2 deltaOffset = new Vector2(
            currentOffset.x + scrollSpeed, 0);
            render.material.SetTextureOffset ("
_MainTex", deltaOffset);
        }
    }
}

```

Listing 5: Ground.cs

Abaixo está o código que controla o numero de caixas no cenário atual, a intenção desse código é não fazer com que muitos obstáculos apareçam na tela dificultando a experiencia do jogador. é permitido no máximo 3 obstaculo ao mesmo tempo no jogo, quando um desses obstáculos sai da tela fica livre para uma nova caixa aparecer a direita da tela.

```

public class Spawn : MonoBehaviour {
    public float timeToSpawn = 3;
    public float currentTime;
    public int spawnCount = 0;
    public GameObject boxPrefab;
    public DisplayData displaydata;
    // Use this for initialization
    void Start () {

    }

    // Update is called once per frame
    void Update () {
        if (displaydata.GetAttetionValue () > 70
        && spawnCount < 2) {
            currentTime += Time.deltaTime;
            if (currentTime > timeToSpawn) {
                currentTime = 0f;
                timeToSpawn = Random.Range (3, 10);
                spawnCount++;
                Instantiate (boxPrefab, transform.
                position, Quaternion.identity);
            }
        }
    }
}

```

}

Listing 6: Spawn.cs

Por ultimo o código que controla o personagem no centro da tela. Quando o nível de atenção esta acima de 70 o personagem ativa uma animação de caminhada dando a impressão de que ele está se movendo para direita, o código também verifica se o nível de intenção em piscar os olhos esta acima de 100, se sim uma força no eixo y é adicionada fazendo com que o personagem salte, esse comportamento é fundamental para que o personagem vença os obstáculos que aparecem pelo cenário.

```
public class Player : MonoBehaviour {
    private Rigidbody2D rb;
    public DisplayData displaydata;

    public bool isGrounded, canJump;
    public float jump;
    private RaycastHit2D collider;
    public LayerMask groundLayer;
    public Transform groundCheck;
    private Animator anim;
    // Use this for initialization
    void Start () {
        isGrounded = false;
        rb = GetComponent<Rigidbody2D> ();
        anim = GetComponent<Animator> ();
    }

    void FixedUpdate () {
        checkGround ();
        if (displaydata.GetBlinkValue () > 100)
            canJump = true;
        else
            canJump = false;

        if (isGrounded && canJump) {
            rb.AddForce (new Vector2 (transform.
            position.x, jump), ForceMode2D.Impulse);
            canJump = false;
        }

        if (displaydata.GetAttentionValue () > 70)
        {
            anim.SetBool ("walk", true);
        } else {
            anim.SetBool ("walk", false);
        }
    }

    void checkGround () {
        this.collider = Physics2D.Linecast (
        transform.position, groundCheck.position,
        groundLayer);
        if (this.collider.collider != null) {
            isGrounded = true;
        } else {
            isGrounded = false;
        }
    }
}
```

}

Listing 7: Player.cs

5 Análise dos dados e resultados

Após todos os procedimentos de desenvolvimento o jogo foi instalado em um celular *Android* para que pudesse ser testado e verificado se estava de fato jogável utilizando o *headset mindwave*. 2 usuário testaram o jogo e tiveram adaptações e dificuldades diferentes, os *feedback's* de ambos foram levados em consideração para ajuste no algoritmo dentro do jogo. Usuário 1 demonstrar que os nível mínimo estipulado de concentração para ativar a movimentação do personagem estava aceitável e após algumas tentativas conseguia atingir o nível com facilidade, porém teve dificuldade em fazer o personagem pular sobre as caixas, precisando pisca os olhos varias vezes seguidas para atingir o nível estipulado para ativar o pulo do personagem. Um ajuste foi realizado no nível estipulado para o pulo do personagem, e o usuário pode testar novamente dessa vez conseguindo com mais facilidade pular sobre as caixas. Abaixo está o trecho do código alterado de 100 para 75.

```
if (displaydata.GetBlinkValue () > 75)
    canJump = true;
else
    canJump = false;
```

Listing 8: Player.cs

Já o usuário 2 demonstrou dificuldades no inicio para se adaptar ao uso do headset, depois de alguns minutos de uso ele conseguiu se atingir o nível de concentração para o movimento do personagem e também atingir o nível de intenção de piscar os olhos para ativar o pulo do personagem.

6 Conclusão

Como descrito na sessão anterior foi possível concluir o objetivo inicial do trabalho, um jogo foi desenvolvido para dispositivos moveis do sistema operacional *Android* onde é possível que o usuário consiga interagir com o jogo usando apenas a atividade cerebral com o auxilio do eletroencefalograma *MindWave Mobile* da *Neurosky*. Infelizmente o hardware usado ainda não possui com uma precisão similar ou superior a um *mouse*, *joystick* ou outros periféricos. Mas para aplicações

que não precisam de uma precisão alta o *headset* demonstrou se o suficiente atingindo o objetivo proposto nesse trabalho. Com o avanço desses estudos, pessoas com deficiências fisiológicas poderão ter mais acessibilidade no mundo tecnológico como demonstrado aqui nesse trabalho, uma vez que preciso apenas a atividade cerebral para toma decisões dentro da aplicação. Em um trabalho futuro é almejado realizar implementações de novas mecânicas no jogo como atirar para destruir as caixas pelo caminho e utilizar o nível de meditação para fazer o personagem subir outros obstáculos pelo cenário.

Referências

- [1] Atahualpa Bastos Leles e Jarbas Cabral Filho, *UTILIZAÇÃO DE ONDAS CEREBRAIS PARA CONTROLE DE COMPONENTES ELETRÔNICOS*. 2013.
- [2] TIAGO JOÃO FERNANDES DA SILVA FARIA, *Interfaces cérebro-computador - Utilização do Emotiv EPOC para controlar software lúdico*. Outubro de 2014.
- [3] Unity Technologies, <https://unity.com/>. Acessado em: 29 de abril de 2019.
- [4] NeuroSky MindWave, <https://store.neurosky.com/>. Acessado em: 29 de abril de 2019.
- [5] N.Birbaumer, G.Schalk et al, *Brain-Computer Interface Technology: A Review of the First International Meeting*. Junho de 2000.
- [6] Vleugels, Kenney. Platformer Art Complete Pack Julho. 2013. Disponível em: <https://opengameart.org/content/platformer-art-deluxe> Acesso em: 26 maio. 2019.
- [7] Wei Tuck Lee, Aamir S. Malik et al, *A Brain Computer Interface for Smart Home Control*. 2013.
- [8] Arduino, <https://www.arduino.cc/>. Acessado em: 29 de abril de 2019.
- [9] Emotiv EPOC, <https://www.emotiv.com/>. Acessado em: 29 de abril de 2019.
- [10] GitHub, <https://github.com/TiagoAndreAlmeida/TCC-Interface-Brain-Computer>. Acessado em: 29 de abril de 2019